

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15048989>

**IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA HARORATNING QISHLOQ
XO'JALIGI EKINLARIGA TA'SIRINI IQTISODIY BAHOLASHNING
AHAMIYATI (KARTOSHKKA EKINI MISOLIDA)**

Qurbonov Ulug'bek Farxod o'g'li

Xalqaro Qishloq Xo'jaligi Universiteti

Tayanch doktoranti

Elektron pochta: ulugbekkurbonov1992@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9419-0713>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada iqlim o'zgarishida harorat oshishi global miqyosda qishloq xo'jaligi ekinlariga ta'sirini iqtisodiy baholash dolzarbligi, issiqxona gazlarining iqlim haroratiga ta'siri, issiqlikni oshishi va qishloq xo'jaligi ekinlari o'rtasidagi bog'liqliklar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek iqlim o'zgarishiga qarshi choralar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: *Iqlim o'zgarishi, haroratning oshishi, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishining iqtisodiy ta'sirlari.*

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается актуальность экономической оценки воздействия повышения температуры на сельскохозяйственные культуры в глобальном масштабе при изменении климата, влияние парниковых газов на температуру климата, связи между повышением температуры и сельскохозяйственными культурами. Также были предложены меры по борьбе с изменением климата.

Ключевые слова: *изменение климата, повышение температуры, продовольственная безопасность, экономические последствия изменения климата.*

ANNOTATION

This article covers the relevance of an economic assessment of the impact of temperature increases on agricultural crops on a global scale in climate change, the impact of greenhouse gases on climate temperature, increases in heat, and correlations between agricultural crops. Measures have also been proposed against climate change.

Keywords: *Climate change, increased temperature, food security, economic impacts of climate change*

Kirish

Iqlim o'zgarishi natijasida haroratning oshishi qishloq xo'jaligiga, xususan, sabzavot yetishtirish tarmog'iga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida dunyo bo'ylab sanoatni rivojlanishi, o'rmon xo'jaliklarining kamayishi hamda issiqxona gazlarining haddan ziyod chiqarilishi asosiy omillar sifatida qaralmoqda. Issiqxona gazlari (suv bug'i (H_2O), uglerod dioksidi (CO_2), azot oksidi (N_2O), metan (CH_4) va ozon (O_3)). Issiqxona gazlari quyoshdan kirib kelayotgan nurlarni to'gridan-to'g'ri atmosferaga kirib kelishiga ko'mak beruvchi gazlar hisoblanadi. Quyosh nuri yer yuziga tushib ularning bir qismi infraqizil nur sifatida atmosferaga qaytariladi.¹

Issiqxona gazlari ushbu qaytarilgan nurlarni chiqib ketishiga yo'l qo'ymay issiqlikni atmosferada ushlab turadi natijada harorat oshishni boshlaydi. Statistika ko'zatlarga ko'ra aholi jon boshiga CO_2 (uglerod dioksidi) chiqindilari emissiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan O'zbekiston hamda Tojikistonda Markaziy Osiyodagi boshqa qo'shni davlatlariga qaraganda eng past ko'rsatkichlarni ko'rsatgan. O'zbekiston 2022- yil aholi jon boshiga CO_2 emissiyasi 6 tonna tashkil

¹ "Atmospheric Science: An Introductory Survey" by John M. Wallace and Peter V. Hobbs, 2006

etgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2023-yilda 5.9 tonnani tashkil etgan.¹

1-chiziqli grafik; Aholi jon boshiga issiqxona gazlari emissiyasi

Issiqxona gazlarini oshishi iqlim haroratini 1.5°-4.5° gacha oshirishi mumkin.²

Optimal haroratdan yuqori sharoitda sabzavotlar fotosintez jarayonida izdan chiqishi, suvga bo'lgan ehtiyojning oshishi va o'sish davrining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Bu hosildorlikning pasayishiga sabab bo'ladi. Sabzavot hosilining pasayishi daromadni kamaytiradi, chunki ishlab chiqaruvchilar mahsulotni kamroq hajmda yoki sifatsiz yetishtiradilar. Haroratning haddan tashqari ko'tarilishi sabzavotlarning rangi, shakli va mazasi kabi sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qiladi. Sifatning pasayishi esa bozorda mahsulot narxini tushiradi. Harorat oshgan sari bug'lanish jarayoni tezlashadi va o'simliklar ko'proq suv talab qiladi. Respublikada 2023-yil 45,9 mlrd.m³ suv ishlatilgan. Shundan 87% (39.9 mlrd.m³) suv miqdori qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan.³ Bu esa sug'orish xarajatlarini ko'paytirib, foyda marjasini pasaytiradi. Issiq va nam sharoitlar o'simlik kasalliklari va zararkunandalarning ko'payishini tezlashtiradi. Buning oqibatida pestitsid va fungitsidlar xarajati oshadi. Haroratning oshishi ko'pgina qishloq xo'jaligi sabzavotlarida nisbiy namlikni meyordan tushib ketishiga sabab bo'ladi (nisbiy namlik meyor 70-85 %). Nisbiy namlikning meyordan tushishi sabzavotlarning hajmini kamayishiga olib keladi. O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida o'rtacha harorat 1,5°C ga oshdi (Meteorologiya agentligi, 2023). Kartoshka uchun optimal harorat 15–20°C oralig'ida bo'lsa, 25°C dan yuqori harorat o'sishni sekinlashtiradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, haroratning 1°C oshishi kartoshka hosildorligini 5–10% ga kamaytiradi.⁴

Kartoshka hosildorligining pasayishi oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib keladi. 2023 yilda kartoshka narxi 20% ga oshdi, bu esa aholining 10% qismini oziq-ovqat xavfsizligi muammolari bilan yuzlashishiga sabab bo'ldi.⁵

¹ OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY, Jones et al. (2024)

² "Climate Change 2021: The Physical Science Basis"

³ O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi, 2023-yil yakuni hisoboti

⁴ FAO. (2022). Climate Change and Food Security in Central Asia. Rome: FAO Publications.

⁵ O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2022). Yillik hisobot: Qishloq xo'jaligi holati va istiqbollari. Toshkent.

Xulosa

Harorat oshishining turli darajalarini modellashtirish orqali sabzavot hosildorligi va iqtisodiy zararlarni baholash mumkin. Buning uchun O'zbekistonda o'tgan yillarda kuzatilgan iqlim o'zgarishiga asoslangan hosildorlik ko'rsatkichlarini baholash kerak bo'ladi. Baholash natijasi qishloq xo'jaligi ekinlariga haroratning ta'sirini kamaytirish uchun bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirishni imkonini beradi. Bularga issiqlikka chidamli navlarni joriy etish, texnologiyalarni qo'llash, tomchilatib sug'orish va ko'chma issiqxonalaridan foydalanish, suv va energiya tejamliligini ta'minlash, o'rmonlashtirish va eroziyaga qarshi tadbirlar. Bu amaliy ishlar nafaqat iqtisodiy zararlarni kamaytiradi, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. "Atmospheric Science: An Introductory Survey" by John M. Wallace and Peter V. Hobbs, 2006
2. OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY, Jones et al. (2024)
3. "Climate Change 2021: The Physical Science Basis"
4. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi, 2023-yil yakuni hisoboti
5. FAO. (2022). *Climate Change and Food Security in Central Asia*. Rome: FAO Publications.
6. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2022). *Yillik hisobot: Qishloq xo'jaligi holati va istiqbollari*. Toshkent.